

7. FORMATO DE LECTURA Y REVISIÓN DE ENTREVISTA

FREDDY VALENCIA Y NELSON LARA

Nombre de la persona que realiza la lectura: Javier H. Sandoval Bettin

Universidad en la que estudia o estudio: Universidad Distrital FJDC

A continuación, lea la entrevista y en cada punto que le genere reflexión, haga una marca en el texto como por ejemplo un número en azul, **1** y en la tercera columna de la derecha justo a esa altura, copie ese número y anote su reflexión. Lo que llamamos reflexión se refiere a aspectos que considere importante dentro del relato, que no se deben pasar por alto, aspectos significativos, representativos, claves, o aspectos que le gustaría comentar. Todo se vale. Aspectos que quizás quiera preguntar para mejorar la comprensión, etc. es su análisis y percepción del relato que nos comparte el profesor en este caso.

LÍNEA	ENTREVISTA	Análisis, comentario o reflexión
1	Estudié la primaria en un colegio que ya no existe, inclusive pasé hace como 15 días por ahí, y me dio le una nostalgia porque ya la habían quitado; quedaba en la Plaza España, en el centro, se llamaba Reino Unido de Suecia y era un colegio público.	
2		
3		
4		
5		
6	Fue una época muy bonita de mi vida, había una zona verde y ahí jugábamos. Fue una época muy bonita y la recuerdo con mucha nostalgia. Fue el año 86, más o menos, tenía 12 añitos y era una locura ese sector. Ahí está la olla Cinco Huecos un expendio de droga, de bazuco. Eso es un espejo muy duro, siempre ha existido ahí. Y yo vivía sobre la 15, al lado del Batallón Guardia Presidencial, que era la otra olla, la 15; yo vivía en la 16. Viví en este sector y me eduque en ese sector, estuve ahí hasta los 22 años. Ahí estudié ahí mi primaria y hay un colegio que se llama Agustín Nieto Caballero, que es ahí mismo, ese colegio todavía está.	6. Dicen que “toda época pasada fue mejor”, haciendo referencia a este aspecto donde el profe Freddy hace remembranzas de que pese que a su contexto de vida fue algo pesado y un ambiente vulnerable por la marginibilidad de la zona; para el profesor recordar su niñez y su historia de vida la denomina “bonita”. La reflexión a este comentario es que nuestras vidas son muy diferentes pese a los contextos de vida y las adversidades que nos acongoja, las percepciones son distintas, pero enfocadas en una realidad de país donde prima la resiliencia personal que hace que podamos sobresalir
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16	En el colegio Agustín Nieto Caballero hice hasta décimo, porque yo empecé cuando estaba en séptimo a trabajar en una cigarrería. Trabajaba a la mañana en la cigarrería, de ocho a once y media: alistaba los pedidos de cerveza, arreglaba el pan...	
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26	A las once y media, yo vivía al frente, entonces iba a la casa, me cambiaba, almorzaba y me iba para el colegio; en el colegio estudiaba, salía a las seis y llegaba a la cigarrería a las 6:30 y hasta las 9:30, atendiendo gente, vendiendo pan, leche, todo lo que tenía una cigarrería, llevando pedidos de cerveza. Esa cigarrería ya no existe en ese punto. Ahí trabajé casi cinco años y descansaba un domingo cada quince días. Todo el bachillerato me la pasé trabajando y estudiando.	
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36	Cuando llegué a décimo, un amigo trabajaba en una empresa de tornos, como a tres casas de la cigarrería, me dijo que me metiera a la empresa y me convenció. Me retiré de la cigarrería con todo el dolor, pero me retiré. Y me cambié de colegio porque terminé el bachillerato, el once, lo terminé de noche; en un colegio nocturno, el Liceo Nacional Femenino Antonia Santos que queda en el barrio Ricaurte, como a cinco cuadras del Agustín Nieto Caballero.	
37		
38		
39	Ahí terminé de noche, en el año 1993.	

40	Ese año empecé a trabajar en la empresa, trabajaba de siete a cinco	con ímpetu y en la
41	haciendo tornillos. Aprendí mucho, salía a las cinco y me iba para la casa.	formación y practica
42	Nosotros vivíamos en arriendo, en un hotel; me cambiaba y me iba a	pedagógica nos
43	estudiar, llegaba a las diez de la noche cuando estaba en grado once. Me	robustece en las
44	iba a la casa como con tres amigos que vivíamos por ahí cerquita. Sí. Y	dinámicas
45	era peligroso porque nos tocaba pasar por "Cinco huecos".	interactivas en esos
46		medios y ambientes
47	Terminé el once y un amigo que se llamaba Edison me dijo que qué iba yo	sociales
48	a hacer en la vida y yo ni sabía. Entonces, él dijo: "Yo voy a comprar un	característicos de
49	formulario para la Nacional". Y entonces yo también lo compré.	nuestra ciudad u
50	Compramos el formulario en la nacional y preciso a mí me operaron de	región destacando los
51	apendicitis y no pude presentar el examen; él sí lo presentó y pasó, eso	valores, la calidad
52	me alegró mucho.	humana y el
53		desarrollo social y
54	Él dijo: Ahora toca que usted siga estudiando" y miramos a otro lado.	personal.
55	Entonces, ahí fue cuando salió la Universidad Distrital. Él dijo: "Cómprase	
56	el formulario de la distrital".	
57		
58	Lo compré y me presenté, eso era como era ICFES y más o menos me	
59	fue bien en el ICFES, me fue bien. Luego me llamaron que ya tenía cupo,	
60	ni siquiera me hicieron entrevista y entré a estudiar en la Distrital en el año	
61	94, Licenciatura en Química.	
62		
63	Seguí trabajando en la empresa, en el 95 también estaba estudiando y	63. Se vuelve una
64	trabajando en la empresa; en el año 96 fue muy difícil porque ya la	forma recurrente de
65	empresa me exigía a mi turnos y yo tenía clases en la mañana y en la	supervivencia en la
66	tarde. Entonces ya me dijo el señor que no me podía seguir ayudando por	mayoría de narrativas
67	horas, porque necesitaba alguien un tiempo completo. Yo le dije: "Me	de muchos maestros
68	retiro" y me dijo que no que si quería me contrata por contratos: "Usted	colombianos el tener
69	me cobra por tornillo o no sé... yo le pago para que usted venga a trabajar	que
70	sábado y domingo".	afrontar
71		situaciones
72	Con él trabajé sábado y domingo todo el año 1996, con eso yo sacaba lo	complejas de vida
73	de mi semana para mis buses. Ahí seguí estudiando en la Distrital y	como lo es trabajar
74	trabajando en la empresa. Y ya se dificultó las cosas y me tocó suspender	todo el día para
75	dos años en la Distrital, retomé otra vez estudios como en el 98 y pude	acceder a beneficios
76	terminar en el 2000, casi que no. Sí. Me gradué en el 2000. En el 2000	económicos y tener
77	una profe me ayudó a entrar al colegio San Francisco a hacer unas horitas,	elementos de
78	un contrato con el Distrito. San Francisco Las Acacias. Y yo entré ahí a	subsistencia como la
79	ciencias en bachillerato, mis primeros pinitos. Y ese año, ya era la	alimentación, ropa,
80	graduación y yo no tenía ni para el vestido. Ya estaba ya para graduarme	techo y otros
81	ese año. Entonces una profe, una profe me llevó a Plaza de las Américas,	menesteres, en este
82	me compró un vestido.	caso el profesor Fredy
83		tiene un trabajo de
84	Me dijo: "Cuando le paguen me lo paga". Y unos zapatos, eso fue muy	ornamentador de
85	lindo.	tornillos en una tienda
86		de ferretería
87	Me pagó la Secretaría y yo le pagué a ella el vestido, ella era la profe	dedicándole tiempo
88	Gloria.	para poder acceder al
89		estudio que él se
90	Me prestó para el vestido del grado, que no tenía. Me gradué y ese año	había forjado y
91	2000 se terminó el contrato en la Secretaría de Educación y al año	hacerse profesional
92	siguiente empecé a trabajar con Soacha en el 2001 con Soacha, 2001,	como docente en
93	2002, 2003, en Altos de Cazucá. Una zona muy difícil.	química, donde se
94		valora el trabajo y el
95	Ese contrato era con el municipio, trabajaba con el municipio por contrato,	
96	nos hacían un contrato de febrero a junio; nos lo suspendían un mes en	
97	vacaciones y en julio nos lo hacían hasta el 10, 12 de diciembre, ahí no lo	

98	<p>cortaban. Yo estuve trabajando como provisional, pero seguí estudiando en la Distrital, en el año 2001 hice una especialización en tecnología y la terminé en el 2002. Entonces yo a Cazucá entré a trabajar fue en Informática, por la tarde. Trabajé 2001, 2002, 2003 Informática. Y un colegio, privado, que quedaba por ahí cerquita en el sector, me necesitaba en la mañana, trabajé un año en la mañana en un colegio privado, de esos de garaje, que definitivamente son una vergüenza esos tipos de colegios. Pero como necesitaba plata para pagar deudas, uno se vendía por cualquier peso. Eso me quedaron debiendo, me robaron como tres meses de sueldo; de ocho meses que trabajé me robaron tres meses. El tipo se volvió un politiquero, y ahora es politiquero, el dueño de ese colegio.</p>	<p>esfuerzo personal y el empeño en conseguir metas concretas.</p>
99		
100		
101		
102		
103		
104		
105		
106		
107		
108		
109		
110	<p>Yo seguí en la tarde trabajando Informática, después, en ese mismo colegio, sacaron un proyecto para los sábados, pero con una institución privada, el colegio les prestó la sede. Se llamaba SUA, un colegio que se llamaba SUA, trabajé los sábados y domingos con ese colegio en la tarde. Todo el sábado y el domingo hasta la una de la tarde, duré con ellos 2004 – 2005 con ese colegio privado. Trabajaba mañana, trabajaba tarde, trabajaba fines de semana...</p>	<p>95. En gran parte de este biograma vemos el empeño del profesor Fredy en su práctica como docente provisional afrontando todos los retos que impone el sistema educativo como lo es la población vulnerable y de escasos recursos en Cazucá Soacha y otras zonas de riesgo social pero que el profesor en su vivencia logra crear estrategias con los jóvenes y adultos y generar un plan de trabajo basándose en las prácticas de laboratorio de química industrial y enfocando estos conocimientos hacia el desarrollo profesional farmacéutico o industrial en el cual el conocimiento y constructos axiológicos sean aplicados a un contexto real social para estos estudiantes y sus zonas de vida.</p>
111		
112		
113		
114		
115		
116		
117		
118	<p>Porque yo tenía mis hijos, mis hijos nacieron el niño en el año 2001, Cuando yo estaba estudiando en la Distrital y la niña nació en el año 2003. Tocaba trabajar para mantener a la familia, comprar comida, pagar arriendo... yo vivía donde mi mamá y tocaba ayudar en la casa, me tocaba trabajar duro, de sol a sol, pero seguí estudiando.</p>	
119		
120		
121		
122		
123		
124		
125		
126		
127		
128		
129	<p>Después renuncié al colegio de la mañana y me puse a trabajar con el mismo colegio los fines de semana en la noche, porque ellos tenían en Soacha también en la noche. Ese colegio se llamaba Centro Educativo SUA, con ellos, entonces trabajé los fines de semana.</p>	
130		
131		
132		
133		
134		
135		
136		
137		
138		
139		
140		
141		
142		
143		
144		
145		
146		
147		
148		
149		
150		
151		
152		
153		
154		
155		

156	como el colegio del énfasis era empresarial, eso me ayudó mucho a llevar	<i>que realizo y permitió actualizarse y dar una entrega pedagógica más significativa, cosa que estoy muy de acuerdo y que apropiando esta experticia del profesor me permite no afanarme o no tomar decisiones apresuradas en la consecución de metas académicas que a veces pensamos que no podemos llegar a cumplir por el tiempo y otros factores externos</i>
157	a los jóvenes y a las señoras, señores a eso.	
158		
159	Y con ellos yo creo que yo aprendí más de los jóvenes y adultos de lo que	
160	yo llevaba de la universidad, porque era mucha teoría, por eso a los	
161	jóvenes que se están preparando ahorita en la universidad, les	
162	aconsejaría que deben tener una mente abierta cuando entren a un	
163	colegio, a una escuela o a un instituto; de uno comprender qué es lo que	
164	necesita la comunidad y sobre eso empezaron a trabajar las ciencias. Con	
165	ellos ya duré hasta el año 2005, como provisional, en SUA.	
166		
167	Y después pasé a trabajar en un colegio aquí. Es que ahí tuve unos cruces	
168	de colegios porque depende de donde me dieran trabajo yo me iba; estuve	
169	en el año 2003 en un colegio que se llama Nueva Esperanza, eso es	
170	público, queda en Juan Rey. Y ahí estuve trabajando Informática, porque	
171	como tenía la especialización y por ese lado me metieron.	
172		
173	Subía en una moto vieja, me varaba, eso era un cuento con esa moto. A	
174	veces me veía el rector por allá en el camino varado, llegaba tarde el	
175	colegio, pero nunca me regañaban. Y ahí en ese colegio, también público,	
176	yo estaba en la tarde y llegó el profesor de planta, duré casi un año y llegó	
177	el profesor de planta y me tocó otra vez buscar trabajo y me mandaron	
178	para un colegio en el año 2004 que se llama Tenerife, en el Tenerife llegué	
179	a la mañana también a trabajar ciencias con los niños, duré también un	
180	año, 2004, todo el año 2004.	
181		
182	Tuve un cruce también con Soacha, porque cuando se me vencía el	
183	contrato buscaba en el otro, porque uno no puede tener dos contratos	
184	públicos. Estuve con Soacha y con Bogotá, yo me iba moviendo, yo	
185	duraba 15 días sin trabajo y pasé al otro lado y...el primero que me	
186	llamara, yo era así.	
187		
188	En el año 2004 estuve en un colegio que se llama Tenerife, queda en	
189	Santa Libra, es de la zona de Usme. Ahí trabajé en la mañana, trabajé	
190	ciencias de la forma tradicional, como siempre, con los niños, en	
191	bachillerato. En el año 2004 hicieron el concurso de ingreso y yo lo	
192	presenté y me fue muy bien, quedé en la lista tercero en química. Quedé	
193	muy bien. Me presenté a la audiencia y resulta que la audiencia era por	
194	apellidos y no por puntajes, cuando yo llegué ya estaban escogidas...	
195	había como siempre, los sitios más difíciles eran los que quedaban,	
196	porque uno como profesor escoge lo más cercano a la casa. Uno entre	
197	menos lomas se meta mucho mejor, cuando llegué solo quedaba Ciudad	
198	Bolívar y Usme, como estaba en Cazucá, 2005, yo escogí esa zona	
199	porque ya la conocía, me metí al colegio Sierra Morena jornada tarde, en	
200	ciencias y química; yo estaba en Cazucá, ese colegio es de Cazucá, pero	
201	de la parte de Bogotá, porque Cazucá tiene Soacha y Cazucá-Bogotá.	
202	Ese colegio es de Bogotá, Cazucá-Bogotá. Trabajé el año 2005 hasta el	
203	2008, en la jornada tarde, trabajaba biología y química. La química fue	
204	difícil porque en los colegios se hace algo que se llama los poderes:	
205	profesores que llevan ya como cien años en el colegio, es imposible	
206	"moverles la butaca". Había un profesor que se llamaba o se llama Marcos,	
207	él tenía las químicas, y nadie podía... eso era el trono de él. Trabajé	
208	ciencias de 6°, 7°; trabajé las ciencias con niños de 10, 12, 13, 14 añitos.	
209		
210	Y era lo mismo: mirar los planes de estudio y uno sigue los mismos	
211	contenidos, eso casi nada cambia. Ya el año 2008, ese último año, el	
212	profesor Marcos se trasladó del colegio. Ya llevaba ahí como 30 años, se	
213		

214	trasladó del colegio y ya quedaron las químicas; pedí las químicas de	
215	bachillerato y me las dieron: 10° y 11°.	
216	Trabajé ese año muy chévere con los chicos, pero otra vez, como yo les	
217	decía, puros contenidos y exámenes acá y planes, y haga los exámenes...	
218	A nosotros nos exigían mucho preparar a los muchachos para el examen	
219	del ICFES, porque el colegio tenía que tener buen ICFES, se buscaba que	
220	aunque estaba en una zona muy difícil se tenía que destacar.	
221		
222	Uno preparaba, realmente era para para ICFES, sin embargo, yo hacía	
223	laboratorios con los chicos, laboratorios prácticos, muy sencillos, no nada	
224	del otro mundo, para que ellos también aprendieran a utilizar materiales	
225	de laboratorio, el erlenmeyers, beakers, pipetas...	
226		
227	Se partía mucho material y eso nos tocaba al final de año hacer una rifa	
228	para comprar esa vaina porque si no a uno no le firmaban el paz y salvo.	
229	Tocaba hacer rifitas yo ya sabía siempre que eso sucedía. Ahí trabajamos	
230	en laboratorios con los chicos.	
231		
232	Trataba de enseñarles algo, de todo un poquito; laboratorios de oxidación,	
233	laboratorios de hidratación, esas locuras que uno trataba medio hacer con	
234	los chicos, que con el limón, miremos la acidez, todas esas cositas, yo	
235	buscaba las guías en internet y las iba adaptando de acuerdo a los	
236	materiales que tuviera el laboratorio. Trataba de hacer laboratorios	
237	caseros, de usar lo menos posible materiales porque como es tan costoso	
238	y al final se parten y tocaba a uno responder, trataba de hacer materiales	
239	utilizando ollas, hacíamos prácticas de laboratorio utilizando ollas. Que	
240	uno lo puede hacer con palitos, el termómetro, que eso se necesita,	
241	compraba un termómetro de esos de droguería que valía cinco mil, cuatro	
242	mil pesos un termómetro sencillo. Entonces yo trataba de hacer esos	
243	laboratorios así caseros.	
244		
245	Siempre me enfocaba a productos, hacía jabones, champús, hacíamos	
246	jabones para perros también, es decir, buscaba lo empresarial. Yo	
247	conseguí todas esas fórmulas de abrillantador para llantas de carro, de	
248	moto, ceritas para carros, para motos, para piso también; eso me lo	
249	enseñó trabajando en el Centro Educativo SUA, por la parte empresarial,	
250	eso me ayudó mucho; le enseñaba a los jóvenes eso, a hacer empresa	
251	con productos y espero que alguien haya puesto alguna de esas	
252	empresas.	
253		
254	No a todos les llamaba la atención, pero sí supe que había muchachos y	
255	señoras que cuando les enseñé a hacer jabón para restaurante, que es	
256	muy económico y también gel para cabello, sé que ellos hacían eso y se	
257	iban sábados y domingos en un carrito, sencillitos de mano, se iban a	
258	vender a restaurantes, porque eso "es un buen machete". Entonces yo	
259	siempre lo que hice, la ciencia en particular, la química la enfocaba, era lo	
260	empresarial.	
261		
262	No a todos les interesa hacer jabón, limpiador para tablero también les	
263	enseñé a hacer, desinfectante. Lo más difícil era hacer perfumes porque	
264	eso era muy delicado, entonces lo de perfume no; jabón fuerte para los	
265	talleres de mecánica también les enseñé a hacer que "eso es un buen	
266	machete". Gel de cabello, hicimos labiales de manteca de cacao,	
267	buscábamos los moldes y hacíamos eso. Fue todo lo que yo pude hacer	
268	hasta el 2008, pedí traslado de colegio porque yo estaba en la tarde y	
269	quería en mañana. Y otra vez me tocó jugar con los dos títulos, con el	
270	título de Ciencias y con el título de Tecnología. Mandé los dos títulos a la	
271	Secretaría y les dije: "Lo primero que salga para hoy", salió para este	

272	colegio donde yo estoy con Tecnología. En el 2009 me trasladé para el	
273	colegio José María Córdoba, pero con el título de Tecnología, acepté	
274	porque yo necesitaba era la mañana. Y me ofrecieron primaria, tampoco	
275	había trabajado nunca en primaria porque mi fuerte es bachillerato, tuve	
276	ese cambio hacia primaria y a la fecha estoy en primaria en Informática y	
277	Tecnología.	
278		
279	Con los niños a mí me gusta mucho meterlos en la página de la NASA, en	
280	la página Exploremos, que es la parte de ciencias que yo puedo ir	
281	vinculando; algunos profes me piden el favor que si les puedo mostrar un	
282	video que están viendo la célula, es aquí donde yo empiezo a vincular.	
283		
284	Yo apoyo ya aquí a los profes, el que lo pide, videos de la célula, empiezo	
285	a buscar en YouTube videos, lo más didáctico de la célula y ahí voy	
286	apoyando a los profes que lo solicitan.	
287		
288	Busco videos de cambio climático, de exploración del universo, tenemos	
289	programitas, Cosmos para ver la parte del universo; algunos profes me	
290	piden la sala de sistemas también para hacer una clase, como tenemos la	
291	sala auxiliar.	
292		
293	Les voy apoyando en lo que ellos me piden; prácticas de laboratorio	
294	también caseras para niños, que veamos insectos, que vamos al pasto,	
295	como utilizar una lupa, si no hay microscopio, cómo se puede hacer un	
296	microscopio con un celular, hay adaptaciones que uno le va compartiendo	
297	eso a los profes: "Mire, si van a hacer una exploración, como acá hay un	
298	pradito atrás, si quieren hacer una exploración de, uno dice de bichitos,	
299	pero realmente son insectos, pero a los niños hay que cambiarles ese	
300	nombre; es una exploración de bichitos, mire cómo puede coger usted el	
301	celular", yo les muestro los videos a los profes. "Mire, puede coger un	
302	celular, lo adapta con una lupita así, así, para que se amplíe la imagen y	
303	la puedan tener en el celular".	
304		
305	Que cómo hacer un microscopio, hay mucho, cómo hacer un microscopio	
306	con un tarro de esos de Decol o de Soflan. Lo corta uno, le corta uno la	
307	trompita, le coge uno el mango y ahí uno va adaptando una lupita o va	
308	adaptando vidrios, uno hace un corte de unos vidrios bien, con toda la	
309	seguridad y uno puede hacer esos microscopios. Hay prácticas en	
310	ciencias que uno se puede apoyar con la sala de sistemas y yo entro ahí	
311	a apoyarlos a quien me lo pida.	
312		
313	A veces le digo a profes: "¿Qué están viendo en ciencias?" "Estoy viendo,	
314	por ejemplo, el sistema nervioso", le digo: "Ah, listo; si quiere yo en la sala	
315	de sistemas, como yo tengo con ellos una hora, yo les puedo mostrar un	
316	videito de 20 minutos del sistema nervioso de la lombriz y después lo voy	
317	apoyando al sistema nervioso del perro, sistema nervioso de una mosca,	
318	hasta llegar al sistema nervioso humano". Trato de hacerles cuadros	
319	comparativos y apoyarlos a los profes. Yo también tengo mi programación	
320	en informática, pero es muy libre, a mí lo que me interesa realmente es	
321	que los niños puedan usar las tecnologías para el conocimiento.	
322		
323	Por ejemplo, podemos entrar a un museo, al Museo de Historia Natural de	
324	Nueva York, porque uno puede hacer una visita virtual sin necesidad de ir	
325	allá; eso no lo saben los niños e inclusive, uno va ayudando a formar a los	
326	profes en otras cosas, uno les puede hacer una visita guiada al Museo de	
327	Historia Natural de Nueva York o al de París o al de Barcelona, al Museo	
328	de la Nacional. Uno apoya a los profes en esa formación	
329		

<p>330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387</p>	<p>Y aquí de vez en cuando algún profesor dice: “¡Ay, Félix, ¿me puedes ayudar en una clase de ciencia?!” Y yo digo “Sí, ¿para cuándo?” “Para la otra semana”. Entonces yo entro a apoyar esa clase.</p> <p>A veces cuando estoy en hora libre puedo ir donde el profe: “¿Qué están haciendo? Hagamos estas fichas”. Yo les puedo ir apoyando en la parte de ciencias, a quién lo pidan; además hay compañeros que uno está pendiente de qué están haciendo en ciencias y uno los va apoyando, porque uno no se puede desvincular con las ciencias tan fácilmente.</p> <p>En el año 2002 terminé la especialización, en el año 2004 empecé la maestría en Docencia de la Química en la Universidad Pedagógica Nacional, en el año 2005, en la Universidad Pedagógica, un profesor necesitaba para una materia que él dirigía, pero le tocó retirarse, que alguien le ayudara en una materia que se llamaba Trabajo Pedagógico con Comunidades en Condición de Desplazamiento y preciso esa materia tenía unas escuelas en Cazucá, donde yo trabajaba; el profesor de la maestría supo que yo trabajaba en Cazucá me pidió que si yo lo podía apoyar en esa materia y yo le dije que sí. En esa materia se trabaja mucho toda la parte social, desplazamiento, me fui formando en todo lo que es la parte de desplazamiento. Es decir, toda la literatura de desplazamiento de niños, de jóvenes, de adultos, la fui trabajando e hice el cruce con las ciencias. Las ciencias y el desplazamiento.</p> <p>Duré trabajando en esa materia casi quince años, hasta el año pasado. La trabajé desde el 2005 hasta el 2022, casi quince años con la Universidad Pedagógica Nacional. Empecé a formar a los jóvenes, ya desde la experiencia, con ese tema en el departamento de física. Fui formador de profesores, me especialicé ahí. Y el departamento de física me pidió después que si les podía dictar unas prácticas pedagógicas, dirigí prácticas pedagógicas, no desde física, sino a nivel general, dirigí a los licenciados en física; duré los últimos cinco años apoyando prácticas pedagógicas, más o menos desde el 2016 hasta el 2022.</p> <p>También trabajé en la universidad en otra materia que se llama Educación en Ciencias, esa Educación en Ciencias vuelve a aplicar lo que uno vive en los colegios, es cómo ir aterrizando esas ciencias al contexto, a lo cultural, a lo político inclusive, a lo pedagógico. Ahí fui preparando a los jóvenes en todo ese espacio, fue muy bonito, como siempre hubo dificultades: Jóvenes que pues no creen lo que uno dice de la experiencia, hacían lo que yo no quería que hicieran, pegarse en el tablero, enseñar fórmulas.</p> <p>Yo les decía: “Ese no es el sentido de las ciencias”; cuando me presentaban las planeaciones pedagógicas era eso, tuve mucha controversia con jóvenes que... tampoco es culpa de ellos, es lo que debe enseñar el currículo. Temas y temas y temas. Yo les decía: “Usted es de física y va a enseñar la primera ley de Newton. Listo, usted llena el tablero. Pero yo no quiero que llene el tablero, sino eso en lo práctico ¿para qué sirve? ¿para qué sirve esa ley?”, ahí era donde yo les trataba de dar el aporte que fuera más contextual, más social.</p> <p>Les decía que las materias, digamos en bachillerato, más fuertes y que algunos profes presumen son las de ciencias, son química, física, trigo. Entonces esos son los profesores como sagrados de los colegios, son las materias “cocos”, y entre más jóvenes usted deje, es el mejor maestro, yo les decía a ellos lo contrario: “No hagan eso con los chicos porque a los jóvenes de 11° ustedes les preguntan ¿quiénes quieren estudiar para ser profesor de química? Si al caso les sale uno. ¿O quiénes quieren estudiar</p>	<p>354. <i>En estos apartes de la narrativa podemos considerar varios puntos clave que podemos abordar a nuestra practica personal como son: Relacionar practicas pedagógicas entre la dinámica educativa básica, secundaria, media y universitaria; siempre y cuando el docente este en el medio investigativo para apropiar, exponer y contraponer teorías, leyes y constructos axiológicos de las ciencias en este caso las humanas y las naturales adjuntas a un contexto social económico y político que enmarcan el trasfondo de cada una de estas experiencias donde hay un sinnúmero de factores que van moldeando los</i></p>
--	---	---

388	para profesores de física? Uno, dos. La mayoría no quieren estudiar	procesos de
389	ciencia y es porque nosotros mismos los apaciguamos, los derrotamos”.	aprendizaje y
390	Les decía: “No hagan eso, hagan una física bien divertida para los	enseñanza mediados
391	jóvenes, una física con cosas interesantes del mundo, de la cultura, no sé.	bajo parámetros de
392	Inventen algo que llame la atención a la física, a la química”. Por ejemplo,	aplicabilidad integral
393	yo les decía a los pelados, trabajen en sus clases, noticias, tips, por	como lineamiento
394	ejemplo en química, ¿por qué el olor de la fresa? Alrededor del olor de la	fundamental en la
395	fresa se puede hacer un perfume que tenga la esencia de fresa y mira	consecución de
396	cómo usted llama la atención. O les decía la ansiedad. Entonces uno con	contenidos
397	una noticia y la ansiedad puede uno trabajar química, física, ciencias.	pragmáticos de los
398	Porque ahí hay unas, uno genera unas feromonas cuando uno sube la	educandos a resolver
399	ansiedad y esas feromonas es pura química, pura biología, pura ciencia;	diferentes
400	les decía, podemos trabajar pequeñas noticias y alrededor de esas	problemáticas y
401	noticias vamos discutiendo muchas cosas: la química del chocolate, esas	organización de
402	son unas fórmulas larguísimas que yo ni me las sé, pero uno las puede	estructuras del
403	hacer en el tablero, las desglosa y las va discutiendo con los jóvenes. La	desarrollo holístico
404	química de la cocaína, esas son unas fórmulas fuertes y alrededor de eso	en un contexto
405	uno puede generar interés con los chicos.	territorial y sus
406		implicaciones en el
407	Les decía a los jóvenes: “A mí me interesa que cuando ustedes hagan su	modus vivendi de
408	planeación pedagógica, hagan tips. Tips de noticias de ciencia, noticias	cada comunidad
409	interesantes”. Por ejemplo, I con la constelación, que cuando hay el	humana y ecológica.
410	famoso hueco negro o el agujero negro, eso que tiene de ciencias, que	Así tomamos la
411	tiene química, inclusive lo mitológico cómo perciben las comunidades, los	reflexión que de la
412	indígenas, los campesinos, por ejemplo, los cultivos cuando utilizan esos	práctica del profesor
413	agroquímicos; para ellos, ¿qué significa utilizar un agroquímico? ¿Qué	en querer generar
414	componentes tiene ese agroquímico? ¿Tiene hierro? ¿Tiene potasio?	innovación en los
415	¿Tiene calcio? ¿Tiene cal? Entonces yo les decía, eso es lo que hay que	procesos
416	discutir en una clase.	académicos
417		institucionales y
418	Porque hubo una experiencia de un joven que se fue a trabajar en una	personales de sus
419	zona rural, le decía eso: Trabaje desde los químicos que usan las	estudiantes y así
420	comunidades y ahí usted hace la discusión del curso y no se preocupe	impactar en la
421	que todos no van a aprender química porque el mundo lleno de químicos.	comunidad
422	Nosotros necesitamos panaderos, conductores, taxistas, zapateros,	educativa: padres de
423	químicos, biólogos; hay que darle las oportunidades a todos. Pero trate de	familia,
424	enseñar una ciencia más divertida, más bonita”.	administrativos,
425		docentes, rector y
426	Otro ejemplo, trabajando las abejas, porque hubo una experiencia de un	demás actores
427	joven que estaba en una escuela rural y por ahí era zona de apicultores.	institucionales con el
428	Entonces yo le decía: “Desde ahí se trabaja la química, las ciencias, ¿por	fin de promover un
429	qué hay que cuidar las abejas. ¿Qué pasa si matamos una abeja?	cambio a beneficio y
430	¿Cuánta miel produce una abeja o una colmena? Y todo eso es lo que	crecimiento de esa
431	debes trabajar en la escuela”.	comunidad
432		
433	Yo les recomendaría a los jóvenes saber de qué vive la comunidad en	
434	donde están, qué empresas hay alrededor de su comunidad, qué preparan	
435	las señoras que viven alrededor de la escuela, y desde ahí uno puede ir	
436	haciendo, con el programa de ciencias, uno puede ir articulando los	
437	contenidos esas problemáticas; hacer, vuelvo a decir, una ciencia más	
438	escolar.	
439		
440	La maestría la empecé en el 2004, en 2005 me vinculé con la Pedagógica,	
441	terminé la maestría en el 2008. También muy difícil. Me tocaba trabajar en	
442	Cazucá, ir a estudiar la maestría, había materias en la tarde y yo trabajaba	
443	en la tarde y no las podía ver, me tocaba cancelar esa materia hasta que	
444	la pusieran en la mañana para poder ir. Todo eso fueron los inconvenientes	
445	para poder terminar la maestría, los horarios se me cruzaban siempre con	

446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503

la hora de trabajo. Al fin la pude terminar en el 2008 con una profe muy bella de allá del departamento de química. Y la hice alrededor de la Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente, mi maestría la terminé con ese tema, aprendí mucho. Ciencias, Tecnología, Sociedad y Ambiente, se llama las CTS, con la profe Diana Parga, aprendí muchísimo, ella sigue en la UPN, con esa profe aprendí en lo humano. Profe tan maravillosa, muy linda, que trato tan bonito de la profe. Ella me enseñó todo ese cuento y me gustó mucho Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente. Y ahí fue donde aprendí a trabajar ciencias desde el estudio de casos: “Muchachos este barrio está muy contaminado, en la parte de aguas residuales. ¿Qué hacemos?”

Y ahí fue donde aprendí: “Entonces vamos a hacer el grupo de ecologistas, el grupo de empresarios, el grupo de políticos que le prometen uno de todo y no hacen nada... el empresario que quiere producir a como sea contaminando, el grupo de ecologistas que lo contradice, las personas de la comunidad que necesitan trabajo en esa empresa pero, ¿qué vamos a hacer? Sí, contamine todo, pero necesito vivir. Necesito el sueldo.

El grupo de políticos que le prometen uno de todo y al final no hacen nada, el grupo de periodistas que no saben si decir o no la noticia porque tiene un impacto ambiental en donde no le pueden volver a comprar a la empresa, porque contamina, pero también puede dejar a la gente sin trabajo. Pero también apoya lo ambiental para volver a recuperar los ríos”. Ahí fue donde aprendí mucho de trabajar desde el estudio de casos, eso es muy bonito y lo aprendí fue con la maestría, porque hice mi proyecto en el uso de biocombustibles desde el estudio de casos. Lo hice en el colegio Sierra Morena, allá apliqué todo con los jóvenes, recogí información, eso fue en el 2008, cuando yo acabé la maestría me retiré, hice el traslado de colegio en el 2008. Y eso también lo apliqué con los jóvenes de la universidad cuando lo estaba preparando. Hice mi maestría, la terminé en el año 2008.

Ya en el año 2009 saqué un préstamo, yo vivía ahí con mi mamá, saqué un préstamo como era profesor de planta, ya me pude nivelar en deudas, en el año 2009 saqué un préstamo en el BBVA para comprar mi casa, compré mi casita aquí, como a 10 minutos de acá, una casita muy bonita de dos pisos y ahí fui con mi señora. Ah, otra cosa interesante es que hay que meter a mi señora, una mujer muy bacana, a ella la conocí en el año 2000 haciendo un curso de sistemas en el CADS, en la décima; ese es un centro auxiliar para los colegios que no tienen laboratorios, ellos tienen los laboratorios, entonces tú vas allá. Allá iban los colegios que no tenían laboratorios a hacer prácticas de física y química. Y a ella la conocí en el año 2000. Ella se llama **María Mayra Nacona**. Ella trabajaba allá, siempre dijo: “yo quiero estudiar, yo quiero estudiar”. Yo le dije: “sí, presentémonos a la Pedagógica” y como tuvimos los niños en el 2001, el niño, la niña en el 2003, la casa fue en el 2009, entonces ella empezó a estudiar en el año 2003 en la Pedagógica, Licenciatura en Psicopedagogía. Teníamos los niños y una lucha, que quién se quedaba con ellos, que mi mamá sí podía, que no podía, que ella tenía clases, eso fue una lucha. Ella entró a estudiar en el 2003 y se graduó en el 2008, de la licenciatura. O sea que preciso el año en que yo también me grabé la maestría. Entonces ella se grabó con muchas dificultades, fue muy juiciosa, estudió allá en la Pedagógica.

Yo trabajaba para los buses porque no teníamos para más, compraba tenis para tres meses, no me alcanzaban para más, apenas se me acababan los botaba y otros tenis para tres meses porque no podía más.

480. En estos párrafos podemos ver con la determinación que el profesor enfocado en su crecimiento profesional docente decide iniciar más postgrados y llegar al doctorado sin tener claro como esto lo puede manejar o direccionar en la labor pedagógica acentuando en la práctica positivista del conocimiento y sus impactos a los referentes educativos como son los estudiantes de pregrado de licenciaturas, física

504	Yo compraba en La Rebaja, los utilizaba hasta que se gastaban y	en este caso, y
505	comprabas otros más, apenas se acababa, ya no aguantaba más,	aplicando estrategias
506	compraba en La Rebaja porque era lo más barato y mi señora era lo	como son los
507	mismo. Y tenía dos, tres pantaloncitos porque no tenía más. Eso me	semilleros de
508	derrotaba a mí... Tenía como tres pintas porque no tenía más para ir a los	investigación donde
509	colegios porque eso era muy difícil.	se profundiza en los
510		aspectos cognitivos
511	Mi señora salió en el 2008 y en el 2009 ya compramos la casita. Y ella	del aprendizaje y
512	entró a trabajar en el IPN, en el Instituto Pedagógico Nacional. Allá	tener una asertiva
513	ingresaron mis niños, como ella entró a trabajar allá, llevábamos los niños	aplicación de los
514	de aquí. Los llevaba de aquí hasta allá a las cinco de la mañana porque	saberes adquiridos y
515	tocaba estar a las siete; los subían colectivos, a veces los recogían, a	darle robustez al
516	veces no.	proceso educativo.
517		También hace énfasis
518	Trabajó allá hasta el año 2014. Los traíamos hasta aquí, ella los traía en	en la importancia de
519	el bus - En el bus de los Alpes, me acuerdo tanto- El bus venía por toda la	que su señora se
520	30.	encamina también en
521		profesionalizarse y
522	Ella los traía y llegaba aquí... salía a las cinco de la mañana y llegaba aquí	llegar a cumplir
523	cuatro y media, cinco de la tarde, se bajaba en el Tunal y caminaba hasta	objetivos de vida
524	la casa con los niños. Mis niños estudiaron allá toda su primaria y su	basados en esa
525	bachillerato, son egresados del IPN. Y mi señora en el año 2009 que	búsqueda del
526	compramos la casa, hasta el 2014, trabajó en el IPN y en el año 2014 se	conocimiento y
527	pasó a trabajar provisionalmente en el Distrito, hasta la fecha; en Juan	abarcó
528	Rey en el Colegio Gabriel García Márquez, en Preescolar.	oportunidades como
529		familia que son
530	Después dije: "Yo quiero seguir estudiando". Y la Pedagógica me ayudó	
531	porque a los profes les cobran muy poquito por la matrícula. Dije" voy a	
532	estudiar el doctorado, yo no sé eso que es, pero me voy a meter". Me metí	
533	en el año 2013 al doctorado, porque ese año fue donde salió Profes a la	
534	U., fue ese año que me presenté.	
535		
536	Hicieron una feria de universidades y yo me presenté en el 2013. Creo	
537	que ya estaba más preparado ahí con la entrevista, me entrevistó en la	
538	Pedagógica. Entré por la línea de subjetividades políticas, por la cátedra,	
539	porque como trabajaba en la cátedra, la parte política, la parte	
540	desplazamiento, me metí con el profesor Alexander Ruiz Silva. Él me	
541	recibió en la línea de investigación Niñez, política y cultura y	
542	subjetividades, esa fue la línea.	
543		
544	El profesor tuvo inconvenientes, no personales con él, sino que le dieron	
545	una comisión para Argentina, duré dos años con él. Él venía aquí a	
546	Colombia, cuando él venía: "Freddy, ¿usted qué ha hecho?" Yo: "Profe, yo	
547	he hecho esto..." Fue más virtual ese doctorado con él, llegó un momento	
548	que él vio y dijo: "Freddy, no podemos seguir porque usted ni avanza ni yo	
549	veo interés suyo". Y yo dije: "Sí, profe, la verdad sí. Porque es que usted	
550	viene, cuando puede venir a Colombia y me atiende y yo no veo avance	
551	de nada. Yo, profe, yo necesito mucha orientación porque no sé qué	
552	hacer". Dijo: "La verdad, yo creo que mejor. Si quiere piénselo y cámbielo	
553	de línea. Pues como usted es de ciencias, pues arranque las ciencias.	
554	Está a tiempo".	
555		
556	Fueron dos años que yo vi muchas clases, me sirvió, fue para la cátedra	
557	de política. Todo lo de narrativas de conflicto, posconflicto, todo el cono	
558	sur, toda esa violencia del cono sur. Aprendí todo eso, me sirvió, fue para	
559	la cátedra, yo iba aplicando eso a la cátedra.	
560		
561		

562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619

Ya era 2013, 2014, ya el 2015, ya tocó tomar decisiones y el profe, hablándolo muy calmamente, me dio vía libre para buscar otra profe, dijo: “Busque un maestro que le pueda ayudar con lo que quiera hacer, porque además yo me voy otra vez para Argentina y tengo otra comisión”.

En ese año 2015, como yo estaba en física, estaba la doctora Nidia Twain, yo me le acerqué a la profe, que ella la salvadora de los casos imposibles. La profe me recibió en la línea, me puso condiciones, por supuesto. Me dijo: Fredicito, conmigo es pim, pim, pim, pam. Es decir, esas son mis condiciones, piénselo. Yo lo conozco, yo sé que usted es muy juicioso y todo, pero mis condiciones son estas”. Y eso me pareció muy bonito de parte de la profe. “Piénselo, no me dé la razón ya, piénselo”. Yo no lo pensé, eso no era de pensarlo, le dije de una vez: “Profe, yo acepto las condiciones de cómo trabajar con usted”. Y dijo: “Ah, listo, pero piénselo”, y yo: “No profe, yo acepto”. Que la profe Nidia Twain me abrazó en su grupo y fue una experiencia muy linda, maravilloso con la profe. Uy, me enseñó, me enseñó mucho, mucho, mucho, mucho, y esa calidez humana -a propósito de la profe Diana Parga-. Veía en la profe Nidia Twain esa misma calidez humana, nunca lo mira uno por encima con tantos saberes que tiene, eso me gustó mucho. Es importante en un maestro, cuando uno forma otro maestro, la calidez humana. Con la profe duré hasta el año 2019 que me gradué; 2015, 2016, 2017, 2018, cinco años duré con la profe, ella me formó en el doctorado hasta que me gradué en el año 2019.

Eso fue antes de la pandemia, obtuve el título de Doctor en Educación y mi énfasis fue en cómo enseñar ciencias desde la primera infancia, desde preescolar. Es otro campo muy bonito porque los niños no escriben, los niños ven y hablan. Era como con las profes de ciencias fortalecerlas en ese campo, la importancia de enseñar ciencias con los niños pequeñitos, porque es muy poco los estudios que hay ahí. Y la profesora me orientó en esa línea de la primera infancia e hicimos la tesis con un grupo, hicimos un estudio de caso con tres maestras haciéndoles todo un seguimiento de cómo enseñaban ciencias, principalmente en la primera infancia, de ahí fue donde hice mi tesis doctoral.

Yo vivía en la casa que compramos en el año 2009, viví en la casita que compramos hasta el año 2019. Y ese año ya uno dice: “Son rutas de la vida y sufrimientos pero también hay bendiciones. Cuando tú estudias tienes la oportunidad de mejorar el salario”. Pude mejorar mi salario, como es un salario automático, me proyecté a comprarme un apartamento con mi señora; para el año 2019 nos entregaron un apartamento porque yo tenía... El sueldo es inmediato la mejora, me proyecté. Siempre dije: “Nos compramos en el año 2017 un apartamento”. Lo separé. Yo fui separando la cuota inicial, trabajando por todos lados, eso me dio. Mi Dios es muy lindo, completé la cuota inicial y sabía que ya cuando me tocara pagar las cuotas mensuales lo hacía con el doctorado, eso siempre lo tuve claro, cuando empecé a estudiar el doctorado, en el año 2019 nos entregaron el apartamento, un mes antes de sustentar la tesis; me pasé al apartamento, dejé la casa pero la dejé arrendada. Allá terminé mi preparación del doctorado, un mes antes para la sustentación y gracias a Dios el doctorado me ha permitido pagar actualmente la cuota del apartamento.

Alguien dijo: “¿Ese fue el regalo del doctorado?”, sí ese fue el regalo, ahí vivimos con mi señora. Vivimos con mis muchachos, ellos ya entraron a la universidad; mi hijo estudia en la Universidad Distrital, él entró en el año 2018 a la Distrital. Mi chica entró a la Universidad Militar que es pública, ella entró en el 2020, ya lleva tres añitos allá en la Militar.

586. *Las reflexiones finales sobre el biograma del profesor Freddy son las siguientes:*
Reflexión sobre la práctica docente
El biograma destaca la importancia de la autorreflexión como herramienta para crecer profesionalmente. Freddy analiza sus métodos de enseñanza, identifica fortalezas y reconoce áreas de mejora. Esta autocrítica es vista no solo como un ejercicio personal, sino como una vía para adaptar y perfeccionar las estrategias pedagógicas frente a los desafíos del aula.
Innovación y adaptación metodológica
En la práctica del

620	Ese es nuestro lugar ahorita, nuestro refugio, el apartamento. Y también	<i>profesor subraya la</i>
621	es importante.	<i>necesidad de ir más</i>
622		<i>allá de la práctica</i>
623	Uno va rompiendo unas cosas pero también va ganando otras, ahí yo	<i>tradicional y</i>
624	tengo mi perrito, tengo mis dos gatos, eso es importante en un hogar	<i>experimentar con</i>
625	también. Y desde la ciencia, la parte de los animales, inclusive yo acá	<i>métodos didácticos</i>
626	hice... como yo soy del comité de prevención de desastres, hice una guía,	<i>innovadores. Freddy</i>
627	en ciencias, de cómo evacuar animales, cómo hay que evacuar los gatos,	<i>comparte cómo ha</i>
628	cómo hay que evacuar los perros, los loritos, lo que usted tenga en la	<i>incorporado nuevas</i>
629	casa, cómo hacer una evacuación de animales. Eso hace parte de la	<i>técnicas y recursos</i>
630	ciencia, yo hice la guía y a algunos profes les pareció interesante.	<i>para hacer el</i>
631		<i>aprendizaje más</i>
632	En el año 2019, terminé mi doctorado, me pasé a vivir al apartamento y	<i>dinámico y</i>
633	no es que uno viva mucho mejor que antes; yo le puedo a usted dormir en	<i>significativo,</i>
634	una casa de Ciudad Bolívar, le puedo a usted dormir en una casa en la	<i>respondiendo a las</i>
635	Colina Campestre, porque alguien dijo. "Uno no puede olvidar su esencia,	<i>necesidades</i>
636	su estatus de que usted es formado en lo público y usted tiene que seguir	<i>cambiantes de sus</i>
637	No se le puede subir a usted los ánimos, de que usted es doctor y me	<i>estudiantes y al</i>
638	pongo a mirar a los demás por encima", yo seguí lo mismo.	<i>contexto educativo</i>
639		<i>contemporáneo.</i>
640	Ya comiendo un poco mejor porque ya el doctorado me permitió, comprar	La dimensión
641	un poquito más, porque antes era la libra de arroz para la semana, es que	emocional y
642	somos cuatro, era todo muy medido, todo medido; ahorita ya puedo	relacional
643	comprarme dos libritas de arroz y me las como tranquilos.	<i>Otro aspecto</i>
644		<i>relevante es la de</i>
645	Ya puedo comprar un pedacito más de carne, mejoró mucho cuando	<i>establecer vínculos</i>
646	termine el doctorado.	<i>empáticos y de</i>
647		<i>cercanía con los</i>
648	Ya no tengo un solo par de tenis, ya tengo varios pares de tenis; porque	<i>estudiantes. El</i>
649	ya uno tiene que, usted como maestro, tiene que vestir bien bonito para	<i>profesor Freddy</i>
650	los niños y decirles a los niños que ellos pueden también más adelante	<i>enfatisa que el éxito</i>
651	comprar más zapatos. Ya ahorita me mejoró mucho mi situación, para qué	<i>del proceso educativo</i>
652	el doctorado me ayudó mucho, estudiar vale la pena.	<i>no depende</i>
653		<i>únicamente de la</i>
654	Pero también no amargarles la existencia a los jóvenes, a los niños, a los	<i>transmisión de</i>
655	estudiantes. Digamos en la universidad, cuando veo un profesor que deja	<i>contenidos, sino</i>
656	en la universidad treinta chicos en una materia, porque así demuestra que	<i>también de la</i>
657	es el mejor en fisicoquímica, o en físicotrigonometría, no sé qué vaina...	<i>capacidad para</i>
658	Yo nunca estuve de acuerdo en la universidad con ese tipo de maestros.	<i>conectar y entender</i>
659		<i>las experiencias y</i>
660	Para demostrar que es el mejor en cálculo en el mundo tengo que dejar	<i>emociones de</i>
661	de treinta chicos, solo pasa uno o dos... Yo siempre estuve en contra de	<i>quienes aprenden,</i>
662	eso, porque también es coartarle a un joven la esperanza de ser un futuro,	<i>creando así un</i>
663	un buen maestro, Uno no sabe, en esos muchachos puede haber alguien	<i>ambiente de</i>
664	que... siempre que los profes le contribuyen mucho a la sociedad.	<i>confianza y</i>
665		<i>motivación.</i>
666	No hay que cortarles las alas a esos jóvenes que van a ser profesores. Sí	Crecimiento
667	hay que amargarles el rato, pero ya cuando toque el cierre de notas no los	personal y
668	dejen, porque uno no sabe, ahí hay profes que le van a aportar mucho al	profesional
669	país.	<i>Finalmente, es</i>
670		<i>probable que se</i>
671	Si pudiera resumir mi vida en muy pocas palabras diría que la primaria fue	<i>enfatisa el vínculo</i>
672	una infancia muy feliz, el bachillerato también fue muy feliz. Ya cuando	<i>entre los desafíos</i>
673	entré a la universidad, inclusive con parte del bachillerato, fue una época	<i>enfrentados en el aula</i>
674	de mucho trabajo, mucho sacrificio. Dura, durísima, dura, dura, una etapa	
675	muy dura y triste también. Y ahorita es una transición muy bonita, ahorita	
676	es una época de felicidad, de tranquilidad, de construcción de familia. Es	
677	como si... cuando estaba pequeñito, cuando estaba niño. Ahorita es como	

<p>678 679 680 681 682 683 684 685 686 687</p>	<p>era de niño, estoy feliz, tranquilo, volví otra vez a mi niñez, volví a mi primaria, ahorita. No a la primaria de trabajo, sino a la primaria cuando yo estaba en primaria, cuando yo estaba estudiando primaria.</p> <p>Esa es la misma época. Es una época de felicidad. Estoy feliz ahorita, estoy muy feliz, estoy calmado, estoy tranquilo, estoy contento. Sin tanto afán, es como si tuviera 10 años; 10, 11, 12, 13, 14 hasta 12... 14 añitos. Ahorita estoy así.</p>	<p>y el crecimiento profesional. La experiencia del profesor Freddy se presenta como un proceso en el que el aprendizaje no es unidireccional, sino que su evolución profesional se alimenta de la interacción constante con los estudiantes, la experimentación y la voluntad de transformación. Estos puntos reflejan una visión integral de la práctica pedagógica, en la que la reflexión, la innovación, la empatía y la conexión entre teoría y experiencia son fundamentales para generar un aprendizaje significativo.</p>
--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

NELSON LARA

Nombre de la persona que realiza la lectura:

Universidad en la que estudia o estudio:

A continuación, lea la entrevista y en cada punto que le genere reflexión, haga una marca en el texto como por ejemplo un número en azul, **1** y en la tercera columna de la derecha justo a esa altura, copie ese número y anote su reflexión. Lo que llamamos reflexión se refiere a aspectos que considere importante dentro del relato, que no se deben pasar por alto, aspectos significativos, representativos, claves, o aspectos que le gustaría comentar. Todo se vale. Aspectos que quizás quiera preguntar para mejorar la comprensión, etc. es su análisis y precepción del relato que nos comparte el profesor en este caso.

LÍNEA	ENTREVISTA	Análisis, comentario o reflexión
<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42</p>	<p>Para hablar de mi formación, debo comentar que hay dos ramas, una personal y una profesional, por decirlo así, se vinculan ambas en algún momento; yo en mi secundaria conocí un profe de biología, un profesor que se llamó Carlos Vivas; fue un muy buen profe, nos llevaba siempre al Parque Nacional, impulsaba historias, cuentos de museo, de hacer colecciones, me interesé por la docencia en ese punto, me motivó. Terminé presentándome a la Universidad Distrital, me presenté a la Pedagógica, siendo muy franco, escogí la pedagógica por ubicación, no quería subir las escaleras de la Distrital, terminé en la pedagógica también estudiando licenciatura en biología y de ahí en adelante me enfoqué en la rama de la educación, del proceso de enseñanza de las ciencias, entonces no tuve motivaciones familiares, no hay en mi familia directa maestros, son abogados de hecho, ya me vi un poco del asunto familiar y de ahí paso pues a involucrarme mucho en el proceso de enseñanza de las ciencias, preocupándome por varias cosas, como el proceso de enseñanza asociado a situaciones de extrema pobreza en el sistema distrital de educación, yo no hice mi tesis convencionalmente sobre algo asociado a pautas en biología, por ejemplo, o temas o contenidos de biología, sino me metí en un tema de representaciones sociales de pobreza y su vínculo con la enseñanza de las ciencias y el aprendizaje de las mismas, en un colegio en la parte alta de Ciudad Bolívar, que es el Unión Europea. Digamos que ese tipo de cosas me llevan a replantear que sí que sí es importante prepararse en contenidos disciplinares, pero también que es importante entender la dinámica de la sociedad o de las poblaciones que de repente nos van a tocar, nos van a corresponder, por decirlo. Yo trabajo en el sector privado inicialmente, trabajé en la Fundación Compartir cinco años, de allá aprendí mucho, es una buena escuela.</p> <p>Recuerdo mucho la entrevista que me hicieron, yo tenía el pelo largo, me dicen: “¿Hay algún problema en cortarse el cabello?” y digo: “No, no hay ningún problema”. Ya después del asunto viene el caso de la entrevista con un gerente de educación y ya contratados pues nos informan que el colegio es un colegio complicado, complicado en el sentido de que hay consumo, que hay problemas de agresiones, que casi que entramos una nueva planta en ese momento, que es una planta que se consolidó por esos cinco años hasta que salió concurso en la Secretaría de Educación y pues efectivamente, a diferencia de todos los colegios, el de la Fundación Compartir, que fue donde trabajé, nos hizo una despedida a los que pasamos al Distrito en ese momento. Digamos que es bonito entenderlo y verlo y reconocerlo porque de otras instituciones lo que hacían era al contrario, como que nos rechazaban un poquito y como que</p>	<p>1. <i>El profesor Nelson hace una introducción a su biograma enfatizando en lo personal y profesional que las dos juntas no se pueden coaligar de forma gradual ya que los deseos personales a menudo son fugaces y a la hora de profesionalizarse los contextos te dan cambios en esa consecución de logros y objetivos y no lo todo lo que anhelamos se puede llegar a ubicar en esa misma meta.</i></p> <p><i>De acuerdo con sus experiencias en el ámbito educativo se da cuenta o también nos damos cuenta que no siempre la temática que estudiamos vaya ser la fuente de conocimiento sino que en el camino van apareciendo nuevas formas de absorber otras perspectivas en el ámbito pedagógico como lo menciona el profesor el tema de</i></p>

<p>43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100</p>	<p>sacaron gente y todo el asunto, a nosotros nos dejaron terminar, la población cambió pero pues se mantenía esa línea de la enseñanza asociada a la realidad social, no desvinculada.</p> <p>Entré a estudiar la Maestría en Educación, ahí en la Pedagógica también, hice un énfasis de Evaluación y Gestión Educativa, trabajé con unos profes muy duros, estaba Lidia Estela Niño Alfonso Tamayo, que fue vicerrector de la UPTC, una serie de profes que empezaron a cambiar el rollo asociado a la evaluación. Yo hago una tesis en la maestría que era asuntos epistémicos, o sea, la epistemología del docente asociada al proceso de evaluación y miraba un problema asociado a la hibridación de modelos, a esas contradicciones que, a veces, cometemos los maestros cuando evaluamos, pretendemos ser muy constructivos pero nos enraizamos mucho en la X, en el está mal; somos profesores de ciencias duras y entonces queremos estar dentro de ese enfoque pero pues el asunto va a cambiar.</p> <p>Digamos que esas dos cosas se dieron simultáneamente, voy a explicarlo de alguna manera: me dicen el colegio es rígido, es completamente complicado, entonces un de profe nuevo, nobel, llega con cara de puño; no fue fácil, pero casi que durante mucho tiempo, digo mucho tiempo, dos años o tres años, lo que hacía era yo asumir que el proceso de enseñanza tendría que ser así, rígido, no sé, las cosas son o no son. Pero, una vez estudio y empiezo a entender y aprender cosas nuevas y empiezo a encontrar otras, otros elementos que me vuelven a atraer a lo social, el proceso de evaluación empieza a ser un ejercicio motivacional, cómo yo puedo acompañarlo, cómo puedo ya reevaluar eso que hacía muy odiosamente ver estudiantes estresados porque les tocaba conmigo clase. Ya empieza uno a mediar otro tipo de situaciones, a comprender que la enseñanza debe ser algo agradable, que debe haber gusto por llegar, que deben sentirse respaldados los estudiantes y me sigo incorporando en esa línea.</p> <p>Una vez hago la investigación y termino ganándome un puesto en el Distrito, con población también complicada, pero ya ese tipo de elementos ganados en el tiempo espacio pues me favorecieron y ya llegué a una población que pude manejar, que todo el mundo dice: “Uy qué feo el Distrito, las poblaciones son difíciles”, pero digamos que ese trasegar me llevó a generar procesos de enseñanza efectivos, motivadores, como que los pelados sintieran que llegaban a un escenario que tenían posibilidades y eso va llenando de motivos el proceso de experiencia. Terminó el doctorado, termino en el doctorado en una línea de creencias, acciones y creencias... Si soy franco yo no quería estudiar, yo me presenté porque en ese momento salió lo del FOFAD, el beneficio a los profes de la Secretaría, pero yo ya venía de la rutina de la maestría, estaba agotado, eso agota mucho; pero había un cupo y me lo gané, me gané el cupo para entrar al doctorado con el beneficio de la Secretaría y me metí en la línea, seguí en la línea de evaluación, pero en un solo momento: en el momento coyuntural que estamos viviendo en este corte de año que es la promoción escolar.</p> <p>Mirando y haciendo como un elemento de análisis de los criterios que definen los años escolares de los estudiantes en Ciencias Naturales, que me devuelven un poco al inicio de esas representaciones y de lo social involucrado a la educación, porque a la larga la investigación lo que arrojó es que dentro de la estructura de la actitud del maestro de ciencias y en la de cualquiera, la emocionalidad es la que define la toma de decisiones y siempre el maestro tiene un componente humano, muy marcado, que</p>	<p><i>las representaciones sociales de pobreza. También podemos analizar que la profesión docente tiene distintos matices, en este caso el profe Nelson se centra más en la búsqueda del aprendizaje epistemológico y se va por la investigación en estas temáticas y las abraza mientras sigue su papel como profe.</i></p> <p>94. <i>El profesor Nelson aplicando sus saberes en el tema epistemológico de las ciencias en la práctica docente no</i></p>
---	--	--

101	antepone esa condición individualizada del estudiante como sujeto que	está de acuerdo con
102	está inmerso en múltiples cosas, que tiene vivencias muy complicadas y	que un licenciado en
103	que el maestro empieza a rezagar un poco el contenido disciplinar y decir:	biología se
104	“Bueno, no sabe, no aprendió pero ese muchacho tiene problemas de	autodenomine
105	aquí, problemas de allá... consideramos que ese tipo de sucesos pues	biólogo, ya que para el
106	van a mediar el proceso de decir yo le ayudo en una comisión de	son dos enfoques
107	evaluación y promoción”.	distintos según el
108		currículo y el tema de
109	¿Qué vino de ahí? para cerrar la bibliografía en el proceso de formación,	formación pero para
110	viene el asunto que yo entro a ser coordinador en encargo, por	mi criterio el plus del
111	coincidencia de la vida apliqué a una plaza en una vacancia que existía y	licenciado en biología
112	entro a ser coordinador de convivencia inicialmente, el encargo se me	es que aparte de guiar
113	acaba a diciembre del año anterior pero arranco otro en coordinador	en el ámbito
114	académico y empezamos nuevamente a generar una evaluación de todo	educativo a
115	ese referente social, afectivo, emocional de estudiantes con respecto a los	estudiantado también
116	procesos de enseñanza, en un campo mucho más amplio, que sería el	puede incluir los
117	deber, ese tipo de interacciones que se dan entre todos los maestros y	temas de
118	esos estudiantes; cómo se lee, por ejemplo, el proceso migratorio, cómo	investigación, en este
119	se lee, si hay, casos de xenofobia porque llegan a ocurrir. Y todo eso me	caso de ciencias
120	lleva a volver a un poco mis raíces desde la licenciatura, en términos del	naturales y demás
121	interés por todo ese marco que rodea el proceso de enseñanza de las	ciencias similares, el
122	ciencias; porque es más, es multifactorial.	docente se torna
123		como un eje central
124	Alguna vez tenía una discusión una discusión académica con un amigo	dela divulgación de
125	mío del pregrado donde él se autodenominaba “biólogo” y yo le decía: “No,	saberes y practicas
126	nosotros no somos biólogos, nosotros somos Licenciados en Biología, la	sociales de
127	función es diferente y al ser una función diferente estamos en esa dualidad	interacción aludiendo
128	entre las ciencias fácticas, su enseñanza y el proceso humano de la	otros ejes que se
129	misma enseñanza, entonces ese ese equilibrio habría que buscarlo”.	enfatan según el
130	Creería yo que lo que ha marcado mucho mi camino mientras se agarra	contexto como es
131	en lo académico es encontrar ese equilibrio, más allá de formar científicos	abarcas estrategias
132	o de llevar un proceso prístino, riguroso, sistemático de la enseñanza de	en territorios y
133	las ciencias como tal, es encontrar ese soporte que permita el ejercicio	ambientes
134	motivacional, incrementar esa curiosidad y llevar a un nivel distinto el	vulnerados y
135	proceso de enseñanza y eso sería mi trasegar en todo eso. Yo no hice	abandonados por el
136	especializaciones, nunca las consideré, me parecerían, me parecían o me	Estado.
137	siguen pareciendo como un peldaño que no me interesó nunca, más bien	
138	la maestría y el doctorado sí, los manejé sobre la misma línea que tenía	
139	que ver con enseñanza de las ciencias en ambos casos con evaluación	
140	de aprendizajes.	
141		
142	Para complementar, yo estudié la primaria en el San Ignacio de Loyola,	
143	me cambio de colegio debido a la muerte de mi padre cuando tenía 10	
144	años y paso a estudiar el bachillerato en el Camino Torres, en ese colegio	
145	años después fui profesor antes de la coordinación. YO no terminé en el	
146	Camino Torres porque me echaron en décimo. Me sacan de allá en décimo	
147	grado por problema con un coordinador. Ese asunto es muy coyuntural	
148	porque el coordinador me engañó, me pidió algo tan tonto porque yo	
149	llevaba los zapatos que no eran... Jorge Bernal, así se llamaba al	
150	coordinador. Él me lleva a la puerta del colegio ahí la Séptima, sobre la	
151	Séptima, me pide un favor, yo le digo: “Claro, profe, con todo gusto”, pero	
152	yo llevaba zapatos que no eran del colegio, llevaba unos zapatos cafés.	
153	Llego yo a la puerta con él y me habla de unas copias o algo así, y yo	
154	estoy desprevenido y él me empujó del colegio, me cerró la puerta y me	
155	dijo que cuando trajera los zapatos que eran, que volviera. A mí eso me	
156	descontroló y actúe, de una forma impulsiva y ya no hubo nada que hacer.	
157		
158		

<p>159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216</p>	<p>Debo comentar es sobre el profesor Carlos Vivas hay una anécdota interesante de él que me gustó: él era un profesor, un señor ya grande, sin mentir, tenía un porte como muy campesino, no sé de dónde era; él tenía tres vestidos y los tres lo rotaba en los cinco días, siempre iba de corbata, tenía chaleco y metía sus manos entre él. Así daba la clase, escribía con la otra mano, no recuerdo bien, pero recuerdo una exposición que nos mandó a hacer sobre sistema digestivo, sistemas, era sistemas. Un compañero, que curiosamente hoy en día es médico de urgencias, él explicó el funcionamiento del sistema digestivo y asoció el estómago con una licuadora. Estaba en noveno grado. Y cuando él llega y hace eso, el profesor lo escucha en la exposición, está parqueado en la sala, detrás del salón, mi compañero está del frente, y cuando termina le dice: “Muy buena su exposición, pero si estuviera en quinto de primaria. ¿Quién le dijo usted que el estómago es una licuadora?”, lo hizo sentir tan mal, tan mal, yo creo que lo hizo sentir muy mal, pero a mí me divertíó.</p> <p>Siendo franco para mí lo maltrato con elegancia, ese señor hacía ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo fortalecía el proceso, no se quedaba en... cuando le dice que no es una licuadora, le explica y le dice por qué no funcionaría la analogía que él acaba de hacer. Y todo el tiempo hacía eso. Por ejemplo, las clases de taxonomía no eran de apréndase a usar esta clave, no vamos a usar la clave.</p> <p>Hacía salidas al Parque Nacional, las partes altas del Parque Nacional, nos llevaba todo el grupo y él gestaba mucho el cuento de los museos. Pues un museo escolar, él era el que los traía los frasquitos, los fetos. De hecho, todavía reposa ese material en el Camilo Torres, archivado en una bodega. Está ya sin aprovechar. Entonces, yo recordaba mucho y decía: “Todo esto que se iba a aprovechar, ¿dónde quedó el museo? No, es un depósito ahora de puestos”. Ese tipo de cosas, como que uno dice, uy, pero ese era su proceder. Es cosa particular. A mí me gustó cómo lo maltrató tan elegantemente. Y esa cosa se repitió, por ejemplo, en la Universidad con el profesor Rodrigo Torres, porque él también era un maltratador de forma elegante, algo misógino, tenía unos comentarios muy agresivos que uno empieza a replicar cuando es profesor. Yo repliqué algunos de esos, pero pues no en las mismas cosas que yo digo, la maestría y lo que uno empieza a leer...Ese no es el camino. Era un maltrato, o sea, por más elegante que fuera, era un maltrato.</p> <p>Pero en este caso, eso es, si se me pregunta por qué me acuerdo de él, eso. Cuando a mí me echaron del colegio, él era mi director de grupo, no hizo nada, pero él era mi director de grupo.</p> <p>Me gradué del colegio en 1997. Presté servicio y entre a la universidad hasta el año 2000, en el segundo semestre, cuando hubo una pedrea gigantesca que un personaje perdió las manos o la vida en la Pedagógica, que fue como un “Boom”, que cerraron la universidad. Arrancamos regular porque cerraron la universidad mucho tiempo y terminamos semestre en enero o finales de diciembre, algo así. Termino en el dos mil cinco.</p> <p>Hice un semestre menos al establecido por la universidad, porque yo aplacé un semestre por finanzas. Cuando ya como ajustamos en casa la cartera, volví y lo que hice fue una barrabasada porque inscribí muchas materias, me quemé al cien por ciento. De esas perdí dos y, finalmente, tuve que hacer unos complementarios, unos repositorios, unas cosas, una habilitación hice en una y ese mismo semestre sustenté la Tesis. Una locura.</p>	<p>159. Consideraciones finales del biograma del profesor Nelson; Según sus experiencias después de terminar maestría y doctorado y su rol como coordinador en procesos académicos aludiendo a la disciplina y trasegar en enfoques directos de la educación: A partir de los párrafos finales de la lectura del profesor Nelson se destacan varias reflexiones profundas sobre las dificultades y contradicciones propias del entorno educativo público, en contraste con el entorno privado. Algunas de las consideraciones más relevantes son: La tensión entre lo administrativo y lo pedagógico: Nelson subraya cómo en el Distrito (educación pública) las normas y procesos evaluativos se imponen de manera rígida y, en ocasiones, arbitraria, en contraste con la claridad y estructura de los colegios privados. Esta tensión obliga al docente a asumir un rol dual: por un lado, ser un verdadero formador comprometido con el proceso de enseñanza–aprendizaje y, por otro, ser un agente que debe cumplir</p>
--	--	--

217	Pero lo pude hacer, pude organizar. Finalmente todo me salió de	<i>procedimientos</i>
218	carambola porque perdí una materia, perdí Evolución Humana, saque 2.9.	<i>administrativos que</i>
219	El profesor no quiso subir nada, nada, nada, nada. Cuando llego allá, ya	<i>muchas veces</i>
220	que ya había sustentado Tesis, mis compañeros se iban a graduar en	<i>distorsionan la</i>
221	septiembre. Yo tengo que inscribir la materia, pero, coincidentalmente.	<i>realidad de sus</i>
222	nadie se inscribió, el profesor tuvo que hacerme una habilitación. Hice la	<i>estudiantes.</i>
223	habilitación.	La evaluación como
224		instrumento
225	El profesor era Rodrigo Torres, ese profe es bueno, bueno en su disciplina.	conflictivo:
226	Y el tipo, algo hizo así como, al principio me dice: “No le voy a subir porque	<i>El profesor denuncia</i>
227	usted es bueno”, me dice, “Repítalo y hágalo bien”. Y yo, ya,	<i>el carácter</i>
228	convencidísimo de ese cuento, voy y lo hago, me inscribo, no abren el	<i>administrativo y a</i>
229	curso, entonces el tipo tiene que hacerme la habilitación. Me hace la	<i>veces frío de las</i>
230	habilitación y la paso con una nota más alta. Me dice: “Listo, esto más	<i>evaluaciones, en las</i>
231	dos nueve le da tres, se puede ir”. Entonces pues yo celebro el tres porque	<i>que se fijan límites</i>
232	específicamente me coincidía con estudio de carpeta y me podía graduar	<i>numéricos (por</i>
233	en el extraordinario de septiembre. Pues ya ahí, me gradué.	<i>ejemplo,</i>
234		<i>calificaciones como</i>
235	La maestría la arranqué... no me acuerdo. Yo empecé a trabajar en el	<i>3.4) que pueden no</i>
236	2006, en el Compartir. De ahí como un año, como en el 2007-2008, no me	<i>considerar el</i>
237	acuerdo la verdad. No estoy seguro, porque eso era dos años, duré dos	<i>contexto ni las</i>
238	años y medio. El doctorado lo arranqué en el 2015 y me gradué en el de	<i>circunstancias</i>
239	pandemia. En el 2020. Yo me puse cinco años y medio. Eso sí lo recuerdo,	<i>emocionales o</i>
240	cinco años y medio. Ese fue como el tiempo que me gasté en eso.	<i>sociales de los</i>
241		<i>estudiantes. Esto</i>
242	Cuando entro de planta en el Distrito llego al colegio María Cano,	<i>genera conflictos</i>
243	inicialmente quedaba en el Barrio San José porque ese fue un colegio	<i>donde el docente se</i>
244	Elefante Blanco. Fue un megacolegio que duraron haciendo más de	<i>ve forzado a “explicar”</i>
245	quince años, yo pasé los primeros siete en una sede provisional en el	<i>o justificar decisiones</i>
246	Barrio San José cerca del Restrepo. Ahí entré a trabajar y recibí grado	<i>que, en ocasiones,</i>
247	sexto. Lo que los profes de bachillerato no quieren, los sextos. Nunca he	<i>pueden parecer</i>
248	entendido eso por qué cómo que uno se prepara o debe estar preparado	<i>injustas o</i>
249	para asumir cualquier grado, pero yo tuve sextos mucho tiempo allá.	<i>desproporcionadas,</i>
250		<i>lo cual añade un peso</i>
251	Finalmente entregan la sede, el megacolegio, lo entregan allá arriba en	<i>emocional adicional a</i>
252	Providencia Alto. Providencia de Alta ya la cosa cambió un poco para mí,	<i>su labor.</i>
253	porque es que yo vivo en el otro extremo de la ciudad. Mi viaje era desde	El rol emocional y
254	aquí, desde la 170 hasta la estación de Molinos, agarraba un SITP para	humano del
255	subir y realmente estaba haciendo unos tramos de viaje de retorno de dos	docente:
256	horas y media, era muy caótico. Pero me sale la comisión de estudios,	<i>El profe enfatiza que,</i>
257	pedí comisión de estudios para terminar el proceso de investigación del	<i>a pesar de la</i>
258	doctorado; la pedí por un año, me la otorgaron, después la pedí por otro	<i>imposición de</i>
259	año, la extensión... Para ser franco, allá en Providencia Alto estuve un año	<i>procesos y criterios</i>
260	por mucho, un año más porque vino la pandemia, entonces se empató	<i>estrictos, el docente</i>
261	todo. Primer año de comisión me fui, volví un mes, me dieron la prórroga,	<i>es, ante todo, un ser</i>
262	me fui otro año. Iba a volver y llegó la pandemia y no volvimos. Duramos	<i>emocional cuyo</i>
263	un tiempo, finalmente cuando ya estuve allá de lleno, me tuve que comprar	<i>accionar se ve</i>
264	moto para facilitarme un poco la vida; pero de ahí pido el traslado y me	<i>profundamente</i>
265	salió para el Camilo Torres, que eso es exactamente casi diez años	<i>marcado por</i>
266	después de estar ahí en el María Cano.	<i>relaciones, vivencias</i>
267		<i>y empatías. Recuerda</i>
268	Volver al Camilo Torre, honestamente, no me trajo así como que me	<i>que el profesor es</i>
269	volviera a la infancia y todo eso, no. Fue en parte triste, el colegio está	<i>sensible ante la</i>
270	muy deteriorado, el colegio pues ya va a cumplir 85 años, creo que más,	<i>realidad de sus</i>
271	no estoy seguro; y la inversión que Secretaría le ha hecho es mínima,	
272	porque ni pintura tiene. Yo estudié en ese colegio cuando entrar a ese	
273	colegio era casi que un privilegio. Entonces eran dos jornadas, tres	
274	jornadas había.	

<p>275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332</p>	<p>Hoy en día no, hoy en día tiene primaria incluida para poder mantener población. Reciben, y no lo digo lo triste porque reciben esta población, pero sí yo viví una época del Camilo Torres donde muchas promociones pasaban derecho a la Nacional, eran otros estilos de vida, mucha gente acomodaba, hoy en día no. Hoy en día hay mucho caso complicado, hay mucha población migrante, que son buenos muchachos, buenas muchachas todas, no tengo problema con eso, pero el interés por mantener ese renombre del colegio no existe, y no existe desde la infraestructura.</p> <p>El colegio se mantiene limpio, tiene comedor, tiene todo lo que se quiera, tiene tres laboratorios. Pero sorprendentemente los laboratorios los usan para dar clases, y entonces uno dice: “¿Y cómo llevo a los pequeñines para el laboratorio?” Toca pedirle el permiso al profe que tiene el salón de laboratorio y como que ese tipo de cosas conmigo no encajan. Pero si yo retorne a algún lado con mi infancia. Me sé los escondites, no fui un estudiante muy aplicado en disciplina, volví a grados sextos y hay una anécdota interesante: yo tengo unos pequeñines que son muy inquietos, estuve ahí al principio del año anterior, y ellos se escondieron en un lugar, deben estar ahí en ese lugar, ese lugar es el más tranquilo para estar, entonces yo los encontré, pues los encontré porque yo me escondía allá también, yo sabía que allá se podía esconder tranquilamente, y me dicen: “¿Usted cómo hizo para encontrarnos acá?” Era la parte en donde estaban los cerezos, el Camino Torres es un colegio por patios,</p> <p>Los salones tienen unos espacios con tanques a los lados, en la parte de atrás, por el patio por donde está el parqueadero, hay un ingreso a esos cerezos, eran cerezos, ahí ahora solo quedaron unos árboles, no sé qué nombre tienen... y me acuerdo de los cerezos porque comíamos cerezas. Y si soy franco hacíamos otras cosas: fumábamos un cigarrillito, no consumíamos drogas porque no tuve amigos así, pero yo fumo, entonces yo desde muy joven lo hago, entonces allá arrancaban esos malos hábitos y allá podíamos hacer eso.</p> <p>Esos escenarios se podían identificar, cosas que cambiaron mucho, por ejemplo, que me percaté después de volver, en mi trasegar por el Camilo como estudiante, en la parte de atrás en el último patio, yo alguna vez me volé, pero uno caía a una sección de la Estación de Policía, yo caí en una sección de la Estación de Policía, ¡muy estúpido!, pero ese fue el pedazo de pared que yo escogí, los otros sí se pudieron salir. Ya no está la estación, ya la estación está demolida, ya no hay nada de eso.</p> <p>¿Qué más me acuerdo? Me recordaba mucho la oficina del coordinador, la tenía yo en la cabeza, se llamaba, no sé si ya habrá muerto, Jairo Lara, él fue coordinador académico, me acordé mucho de otro coordinador, menos mala clase que ese Jorge Bernal, que se llamó Carlos Ceballos, que le decíamos “Megaman”, porque el tipo andaba con un megáfono todo el tiempo, con un palo largo: “Los estudiantes a los salones...” entonces yo lo leo hoy en día y digo: “Pero ese profe era como menso, porque lo divertido era que él no persiguiera a uno, con ese parlante”.</p> <p>Del Camilo Torres paso al colegio Estados Unidos de América, como coordinador.</p> <p>Hay momentos de vivencia adolescente, infantil, que en parte sí motivaron mi accionar. Yo creería, no es algo retórico. Yo he vivido buenos tiempos en los colegios, como estudiante, indisciplinado, entonces tengo esa etapa</p>	<p>estudiantes y, a pesar de las presiones administrativas, se esfuerza en mantener ese vínculo humano esencial que posibilita una enseñanza más genuina y motivadora.</p> <p>La confrontación de experiencias formativas y vivencias personales:</p> <p>En su relato se percibe una clara conexión entre las dificultades vividas en su formación (momentos de rigidez institucional, contradicciones entre teoría y práctica, experiencias de exclusión o maltrato) y la forma actual en que encuadra su labor docente. Esa “búsqueda de equilibrio” entre lo teórico y lo real le sirve para replantear estrategias, adaptarse y, a la vez, generar modelos pedagógicos más inclusivos y contextualizados, que respondan a las necesidades concretas de los estudiantes y del entorno.</p> <p>En resumen, los párrafos finales de la lectura del profesor Nelson no solo recogieron las dificultades inherentes al sistema público, sino que también resaltan la resiliencia, la capacidad de</p>
--	--	---

<p>333</p> <p>334</p> <p>335</p> <p>336</p> <p>337</p> <p>338</p> <p>339</p> <p>340</p> <p>341</p> <p>342</p> <p>343</p> <p>344</p> <p>345</p> <p>346</p> <p>347</p> <p>348</p> <p>349</p> <p>350</p> <p>351</p> <p>352</p> <p>353</p> <p>354</p> <p>355</p> <p>356</p> <p>357</p> <p>358</p> <p>359</p> <p>360</p> <p>361</p> <p>362</p> <p>363</p> <p>364</p> <p>365</p> <p>366</p> <p>367</p> <p>368</p> <p>369</p> <p>370</p> <p>371</p> <p>372</p> <p>373</p> <p>374</p> <p>375</p> <p>376</p> <p>377</p> <p>378</p> <p>379</p> <p>380</p> <p>381</p> <p>382</p> <p>383</p> <p>384</p> <p>385</p> <p>386</p> <p>387</p> <p>388</p> <p>389</p> <p>390</p>	<p>de la vida. La otra etapa, la formativa que va desde el pregrado hasta el doctorado, diría que solo es una preparación y el trabajo real es la aplicación, pero serían simultáneo, yo retomo en cada momento eso, o sea, puedo decir algo feo, pero puede funcionar: Pienso como estudiante porque fui un estudiante inquieto, indisciplinado, también me interesé en algún momento, es decir, tuve esas facetas que quemé en mi adolescencia porque era rebelde, era todo eso que uno ve en los colegios. En este momento histórico de coordinación eso me ha servido porque me veo reflejado en muchos casos, entonces digo: "Hay que tratarlo así o hay que llevarlo por este lado" porque pienso tal vez que me hubiese gustado que a mí me llevaran por ese lado. Entonces, un ejemplo tonto pero aplicable, estudiantes que consumen droga por curiosidad. Si a mí me hubiesen pillado haciendo cosas, pues no me hubiese gustado... porque me pasó también. Yo estaba fumando cigarrillo, la profesora del Camilo Torres, Nora, me envía a un centro de cristianos por allá en la 80, una iglesia cristiana. Yo fui una vez y no fui nunca más porque no, no, eso no va conmigo.</p> <p>Yo replanteaba mi vida y dije: "No, nunca hubiera hecho eso con un estudiante, nunca lo haría, nunca te enviaría a ti como mi estudiante a que hagas un proceso reflexivo con una comunidad cristiana, para convencerte tal vez de algo que no quieres convencerte". Y eso, por ejemplo, eso fue mi adolescencia.</p> <p>Ya con el pregrado, formativo, exploratorio, hay cosas que gustan, emula uno muchas cosas, pero en el trasegar va corrigiendo, aunque el proceso formativo es esa parte correctiva. Y lo profesional es indudablemente lo aplicativo. Lo aplicativo, si lo que yo aprendí, si lo que aprendemos no lo ponemos ahí, pues nunca lo aprendimos. Serían como estos momentos, el jugar el rol de estudiante, adolescente, de la secundaria o de la primaria. Comprender que todo lo que es estudiar es solo preparatorio, son insumos, es el vademécum, en esa base de datos que uno puede tener para saber cómo accionar algún tipo de situación. Pero lo que vivimos en los colegios, a veces es distante de ese vademécum teórico, que tiene una distancia compleja, que no está escrita, que uno dice: "¿Y cómo le hago aquí para tratar un caso?". De esas tristezas del Camilo, por ejemplo, hubo un niño que llega por Inclusión ciego, pero él está en una fundación. Todos los niños que aparecen por fundación son niños o que fueron abusados o que fueron maltratados. Este niño llega ciego porque el papá lo agarró a golpes y lo dejó ciego. Eso no está en la teoría. Jamás, o sea, no hay una didáctica magna que nos diga cómo enseñarle a alguien que ha vivido eso, cómo hacer para que le interese las ciencias a alguien que ha vivido eso. Eso no está en los libros. Eso se vive allá. Entonces, aplicarlo, ajustarlo, adaptarlo, sería un buen término la adaptabilidad.</p> <p>Hay otra situación que debe mencionarse y es el manejo con los profesores ahora desde la coordinación. Es complejo, es difícil. Voy a contar la experiencia de hoy, la experiencia de hoy fueron comisiones de evaluación y promoción.</p> <p>Durante todo el año yo insistí, les decía: "Miren, si alguien va a perder, que pierda bien, pero que esté acompañado de un proceso, de un acompañamiento, si hay necesidad de flexibilizar, que se haga". Pues ¡Oh sorpresa!, allá se pierde con menos de 3.5, para pasar a sacar 3.5, y teníamos casos de 3.4. "Profesor, evalúe el caso". Una de las respuestas de un profesor fue: "Eso fue lo que se sacó del estudiante, yo no lo voy a cambiar". Y le digo: "No hay ningún problema". Mi papel es también en ese ejercicio de volver y sentarme en el puesto de hoy, porque yo también</p>	<p><i>reinención y la imperiosa necesidad de que la pedagogía permanezca en constante diálogo con la realidad social. Estos comentarios invitan a reflexionar sobre la importancia de no solo adherirse a normativas o procesos, sino de procurar que cada decisión y acción pedagógica tenga en cuenta la formación integral y el bienestar de los estudiantes y sus contextos sociales y familiares y su entorno ambiental cambiante.</i></p>
---	---	---

391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434

soy maestro y digo: "Yo no quiero que nadie llegue a irrespetar el proceso que yo tengo. Si yo digo que tú eres un 3.4 y no alcanzas demás, pues eso eres, y si tienes que perder el año por eso, pues pierdes". Pero, poner lo que uno estudia en función de decir: "Mire, hay otras cosas para hacer, hay otras formas de reconocer el asunto", esa vaina no es tan cercana. Sigue siendo muy administrativo. Entonces, ¿a mí qué me interesa? Que el profe tome la decisión y aclararle: "Profesor, usted le explica al acudiente por qué ese niño o esa niña perdió su asignatura y perdió el año". Porque lo pongo en el papel, yo soy papá.

Si mi profesor me dice que mi niño perdió el año por sacar 3.4, yo le voy a poner problema, Pero ese es un pensamiento muy administrativo y comienza a tomar distancia de él. Y cuando uno quiere compartir algo, ejemplo, el diseño de una rúbrica simple, el profesor se resiste porque cree que es más trabajo. Uno dice: "No se resista, es menos, es un trabajo más, pero en un momento específico, pero una vez que la tengamos clara, eso fluye".

Y le puedo decir a un niño: "Mire, esta es una ruta de orientación, usted arranca desde acá, quiero que pase acá". Y le define claramente qué es lo que quiere.

Pero pues como que lo que sí he encontrado es que ratifico lo que investigué: El profesor es emocional, todos, piensan: "Pobrecito el niño" y sobre eso toman muchas decisiones. El profesor es incoherente porque habla de procesos de desarrollo constructivo y califica con rojo y no resuelve ningún tipo de inquietud. Y hablo en general, no todos, o sea, hay profes de mostrar mucho, hay profes que son excelentes, que a uno le hubiese gustado tener un profesor de esos, pero ellos no son problema. Uno se percata de los que dicen no, con los que no es el que grita a los niños, el que se la pasa en el celular, el que no hace el acompañamiento, pero vuelve y juega, empieza a haber un entretendido de lo administrativo, lo pedagógico. Y yo quiero que la administración le sirva la pedagogía y no al revés, pero es difícil, muy difícil. Como que se vuelve uno un fiscal y dice: "Trabajado con adultos...", pero la población es poquita. Ahí no... Se puede llegar y agarrar todo eso que uno hace y ponerlo en función, pero a lo larga el que toma la decisión de ponerlo en funcionamiento o no, va a ser el profesor.

Y el Distrito es distinto a un colegio privado. En el colegio privado a ti te dicen qué tienes que hacer y cómo lo debes hacer. Si no encajas, chao. Pero el distrito no, no funciona así. ¿Por qué? No sé. Que si es bueno o malo, tampoco se debe decirte si eso sea bueno o malo, pero sí a veces dan ganas de ahorcar a maestros.

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--